

О.Г. Голиченко

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРАЕКТОРИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Голиченко Олег Георгиевич, д.э.н., профессор, г.н.с. ЦЭМИ РАН.

Я хотел бы продолжить мысль Георгия Борисовича, что необходимо рассматривать как раз и микро-, и макро-, и мезо- подходы, и все это должна быть единая система. Нужно такое комплексное рассмотрение. Оно должно быть реализовано. С моей точки зрения, мы должны переходить от микро- к мезо- и, наконец, к макроуровню. Вопрос в том, как это сделать. Это довольно непростой вопрос. Сегодня я расскажу вам о некотором варианте подобного перехода. Быть может, мой доклад инициирует полезную дискуссию по данному вопросу. Начнем мы с рассмотрения так называемой нео-эволюционной теории. Она представляет собой модернизацию эволюционной теории в экономике (без приставки «нео») и возникла сравнительно недавно. В новом качестве (с приставкой «нео») эта теория была предложена швейцарским ученым Допфером и его коллегами где-то лет 10, а то и меньше, назад. Авторы сформулировали довольно простой, но интересный подход. Он линейный и в этом его недостаток, однако он дает некоторую канву, которая может помочь создать основу анализа развития инновационных траекторий многоуровневых экономических систем.

Но что предлагал Допфер и его коллеги? Они предлагали разделить инновационную траекторию на три стадии. На первой стадии, полагали они, происходит рождение идеи и образование мезоединицы. Под мезоединицей понимается пара: идея и популяция ее носителей, т.е. акторов, которые придерживаются этой идеи. Под идеей понимается какое-либо технологическое правило. Если такое правило возникло, то фактически начался процесс декоординации прежнего рынка. В частности, это правило на последующих стадиях может разрушить прежний рынок и предложить основу организации нового рынка.

На второй стадии мезотраектории должна пройти апробация правила на рынке. После этого можно будет говорить о возникновении инновации. Иными словами, если на первой стадии возникает прообраз технологии, то на второй этот прообраз фактически, «прикладывается» к рынку. Но здесь имеют место быть сложные процессы селекции, сопровождаемые хаосом, и бифуркацией. Однако, в конце концов, если популяция пройдет через все это, то возникнет мезопопуляция. Стартует процесс ре-координации рыночных агентов. Так, если на первой стадии

происходило разрушение механизмов прежней координации рынка, то здесь имеет место организация нового рынка. При этом рождение нового рынка не означает, его полноценное функционирование. Он еще должен завоевать для себя пространство и, удерживая инновационное технологическое правило, достигнуть некоторого макроэффекта в процессе взаимодействия с другими рынками. Все это происходит на третьей фазе – фазе удержания правила.

Вот, собственно говоря, основная идея подхода, согласно которой мезотраектория или инновационная траектория отображает рождение новой идеи (микроровень), ее трансформацию в технологию, организацию и развитие нового рынка (мезоэффект) и, в конечном итоге, завоевание ею рыночного пространства (макроэффект). Данный процесс также изменяет популяцию носителей правила и реорганизует на микро и макроуровне систему институтов.

Следует, однако, напомнить, что, уже достаточно давно существует и развивается теория инновационных систем, претендующая на создание инструментария анализа инновационной деятельности. Нетрудно видеть, что основу подходов этой теории составляет изучение четырех базовых процессов. Первый из них – это генерация знаний, то есть процесс возникновения знаний. Второй – диффузия, распространение знаний. Третий – коммерциализация знаний (или экономическое использование знаний). Последний (четвертый процесс) – это хранение знаний, кодификация знаний и система обучения. Что такое кодификация знаний? Это процесс, в результате которого знания формализуются настолько, что, оставаясь понятными специалистам, их можно фиксировать в виде текста, передавать без участия посредника, дополнять и развивать.

Блок из четырех только что перечисленных процессов внешне похож на систему Допфера и его коллег, но эти блоки не соединены в одну динамическую систему. Обычно они представляются статическими объектами, подлежащими картированию с целью выявления провалов в функционировании процессов, которые они представляют.

Наложение и синтез подходов инновационных систем и активного методологического индивидуализма Допфера и его коллег является интересной задачей. В таком обобщенном подходе одним из центральных элементов становится понятие акторов. Это понятие аналог понятия экономических агентов. Всех экономических агентов принято считать акторами, но не всегда акторы представляют экономических агентов в обычном их понимании. К таковым можно отнести, например, университеты, и также научно-исследовательские институты, то есть те хозяйственные единицы, целью деятельности которых не является прибыль. Не являясь

экономическими агентами, эти акторы являются носителями технологических правил. Это допферовская идея.

Но с другой стороны, что упустил Допфер и его коллеги в своем подходе? Он сделал чрезмерный акцент на ценность идеи саму по себе. При этом не учитывался тот факт, что для идеи, имеющей экономическую ценность, необходима возможность ее применения в экономической практике, то есть для того, чтобы идея сработала на рынке, акторам-носителям идеи должны быть доступны процессы, ресурсы, а также и факторы ее реализации на рынке. То есть фактически акторы-носители идеи, должны быть также носителями этих процессов, ресурсов и факторов или входить в состав сети, члены которой являются таковыми.

Однако, в нео-эволюционной теории совсем не учитывалась необходимость взаимодействия популяции носителей правил с сетями которые, с одной стороны, связывали бы членов популяции с процессами, ресурсами и факторами, обеспечивающим непосредственное экономическое приложение данного правила или, с другой стороны, обеспечивали бы связность членов популяции. Какими должны быть эти сети и как должны быть организованы процессы их работы вопрос сам по себе интересный и сложный. Его рассмотрению посвящены многие работы, и можно сказать, что мы подошли здесь к какому-то порогу понимания проблемы.

Существенным является также и то, что раз в центре внимания теории оказываются акторы, а это аналог агентов, у которых должна быть мотивация или стимулы к активности в системе. Если нет мотивации или стимулов, то тогда система не будет работать. Этот момент совершенно почему-то упускается в нео-эволюционной теории.

Кроме всего прочего, необходима и государственная политика, которая должна вести весь механизм движения по фазам траектории. Государственная политика, с одной стороны, должна быть непосредственно погружена в инновационную систему, действующую на траектории, о которой идет речь, а, с другой стороны, она должна создавать рамочные условия для действия этой системы.

В качестве примера таких рамочных условий можно привести понятие «инвестиционного климата». Вы, наверное, знаете, что инновационную деятельность иногда путают с инвестиционной. Так говорят, что инновации – это инвестиции. Это не совсем так. Во-первых, инновации, если рассматривать их как инвестиции, то это очень рискованные инвестиции, то есть их специальная часть. Во-вторых, инновации, не сводятся только к финансовой активности, они включают в себя и другие виды деятельности, которые надо организовывать. Тем не менее, благоприятные инвестиционные условия или «инвестиционный климат» являются очень важными

рамочными условиями для того, чтобы механизм инноваций был задействован. Если в экономической системе плохой инвестиционный климат, то не будет и инноваций.

Имея дело с мезотраекторией, нельзя не упомянуть и социо-технологический режим. Это уже вне двух теорий, о которых я только что говорил. Социо-технологический режим очень важен для динамики инновационной деятельности. Это фактически режим поддержки доминирующих генов технологий. Он воздействует на функционирование и развитие установившихся технологий. С одной стороны, он существенно препятствует изменениям, которые не вписываются в его логику, фиксируя: а) правила (институты), определяющие доминирующую технологическую конструкцию, б) правила, влияющие на предпочтения потребителей и в) правила регулирования рынков. А раз правила, институты зафиксированы, то всякая новая технология, нарушая (а иногда и разрушая) эти институты, естественно, сталкивается с сопротивлением. Но, с другой стороны, если инновация добилась успеха на рынке с новой технологией, то для развития этого успеха необходим социо-технологический режим, способный обеспечить на достаточно длительный промежуток времени экономическую устойчивость развития инновации, чтобы можно было воспользоваться плодами своей инновационной деятельности.

Теперь перейдем к рассмотрению фаз. Рассмотрим первую из них. Она делится на две части. Одна ее часть, это подфаза создания и диффузии открытых знаний. Здесь речь идет о создании знаний, составляющих теоретические основы будущей инновации и их распространение среди заинтересованных акторов. Поэтому критически значимыми являются процессы генерации и использования фундаментальных знаний. Вторая часть (подфаза) ближе к прикладному использованию. Ее суть состоит в преобразовании открытых знаний в предконкурентные (или конкурентные). Это тот этап, когда технология уже фактически родилась, но еще не апробирована.

Здесь возникает технологическая ниша, в рамках которой разделы знаний преобразуются в технологическое правило, то есть рождается начальная стадия развития технологий. Эта ниша – это очень важная компонента фазы, и ее надо уметь организовывать. Однако, к сожалению, в нашей стране этого делать хорошо не умеют. Технологические ниши могут быть имплементированы, например, в бизнес-инкубаторах или на начальных стадиях венчурного бизнеса, также они могут возникнуть в результате проведения внутрифирменных ИиР, способствующих созданию технологически новых процессов и продуктов и развитию кооперативных процессов акторов при создании предконкурентных знаний. Формой организации государственной поддержки технологических ниш служат бизнес-инкубаторы, технопарки, продвинутые технологические программы, включая программы

доконкурентной кооперации бизнеса и государства в ходе разработки радикальных технологий. Нео-эволюционисты, которые не являются приверженцами рационализма в экономике, принимают, что на этой стадии акторы (агенты) стадии рациональность в действиях акторов системы преобладают.

Кроме того, ниши формируют защищенное технологическое пространство, в котором изобретения апробируются и становятся основой развития новых технологий и продуктов. Защиту технологических ниш, их выход в рыночное пространство организуют акторы, инвестирующие в перспективные неоперившиеся технологии. Финансовые ресурсы на развитие технологических ниш выделяются: от частного бизнеса – в виде инвестиций компаний в стратегические ИиР; от государства – в виде государственных субсидий или субсидий от целевых пользователей, например, от оборонных ведомств.

В технологических нишах могут идти процессы двух видов. Первый из них соответствует кумулятивному накоплению знаний, пошаговому совершенствованию технологии. Второй характеризует скачкообразное изменение технологического правила, фактически, на языке биологических наук, его мутацию. Причем, если в первом случае возникающие технологические сдвиги связаны с эволюцией селекционной среды (рынка), то во втором – они могут быть продиктованы, прежде всего, изменением логики развития технологических знаний. Это напоминает прерывистое развитие в биологии, когда мутации фактически определяют путь нового развития. Однако успешное экономическое использование правил второго типа требует изменений также и в селекционной среде, точнее говоря, в предпочтениях потребителя. Иными словами, необходима ко-эволюция технологического правила и селекционной среды. В этом воздействии на селективную среду, то есть на ее ко-эволюции, и состоит основное отличие эволюционных процессов в экономике и биологии. Поэтому иногда такие процессы в изменяющейся селективной среде называют квази-эволюционными. Для начала такого процесса ко-эволюции популяции, носителю мутации технологического правила нужен прото-рынок, результатом работы которого также является первое апробирование нового правила, что и является прообразом нового рынка.

На второй фазе проходит два этапа (две подфазы) – формирование селекционной рыночной среды, и формирование диффузии среды. Формирование селекционной рыночной среды (первая подфаза) происходит в рыночных нишах. На второй подфазе происходит трансфер технологического правила и расширение рыночных ниш, созданных на первой фазе. то есть их диффузия.

Их можно разделить на ниши эволюционного и прерывистого развития.

Ниши первого типа – это ниши локальной адаптации, инкрементального улучшения технологий мейнстрима. В них происходит то, что принято называть естественным отбором. Он обеспечивает достаточно гладкое движение мезопопуляции мейнстрима. Как правило, такие ниши поддерживают существующий социотехнологический режим и содействуют проникновению усовершенствованных технологий в новые области экономики. Иными словами, ниша этого типа функционирует в рамках доминирующего социотехнологического режима, модернизируя его и обеспечивая зависимость развития экономической системы от предыдущего пути развития. Если следовать терминам биологической науки, то речь должна идти о «мозаичной» эволюции.

Что же касается ниш второго типа, то прежде всего следует отметить, что их образованию предшествует рыночная трансформация технологической ниши прерывистого равновесия на прото-рынке. Эта трансформация необходима для того, чтобы перейти от мутации технологического правила к его достаточно гладкому эволюционному развитию в новых рыночных нишах, продолжающему начавшийся на прото-рынке процесс ко-эволюции технологического правила и потребительских предпочтений. Этот тип ниш не поддерживает доминирующий социотехнологический режим, а формирует внутри него новый революционный вариант. В рамках этого варианта прерывается мейнстрим прежнего технологического развития и возникает новое направление мезотраектории. Эти ниши являются внешними для режима, они создают «тягу» рынка для реализации нового направления мезотраектории.

Коротко скажу про третью фазу. На этой фазе имеет место попытка новой мезопопуляции удержать правило и установить новый макропорядок. Однако для того, чтобы добиться этого необходимо разрушить колею прежней мезотраектории. В то же время прежняя популяция акторов, следующая в данной колее, должна этому сопротивляться. Одной из причин этого сопротивления может стать инерция и противодействие изменениям в идеях, институтах, технологиях и поведении акторов. К фактору сопротивления можно отнести и некоторые исторические ограничения. Как известно, в биологии на подобные обстоятельства ссылаются как на «ограничение строительного плана» или филогенетическую инерцию. В экономике это явление описывается в таких терминах как зависимость от пути развития, блокировка будущего пути. В теории организационных систем данное сопротивление определяется как структурная инерция или импринтинг. Кроме того, необходимо помнить, что если у факторообразующих популяций отсутствует достаточный абсорбирующий потенциал для освоения новых технологических правил, то становится сложным преодолеть инерцию прежней колее развития, разрушив привязку к устаревшим технологиям.

Последнее означает, что новая мезопопуляция должна уметь это сопротивление подавить. Возникает вопрос: каким образом? Способ здесь только один: рыночные ниши новой мезопопуляции должны перерасти в массовые рынки или рынки индивидуальных модулярных продуктов. Под последними понимаются рынки продуктов, состоящих из приблизительно одинаковых модулей. И это все требует, конечно, организационных инноваций, которые допускают так называемый импринтинг. Но для этого, прежде всего, должны сформироваться новые технологические сдвиги, на основе возникающих новых технологических генов и генотипов. И, последнее, должна иметь место институционализация новых генотипов.

После завоевания рынка, но перед мезопопуляцией возникает вторая задача закрепиться на рынке и попытаться удержаться на нем. То есть речь идет о сохранении и консервации технологического правила. Технология становится обычной, и рутинной, развиваются новые компетенции, возникают так называемые неявные знания, которые есть результат образования практики. Появляется зависимость от предыдущего пути развития, структурная инерция. Предприятия, подчиняющиеся установившемуся социо-технологическому режиму, сопротивляются переменам, потому что эти перемены вызывают разрушение их хозяйственной деятельности. Ситуация стабильна, если соблюдается фундаментальное правило: сбалансированность между масштабом технологий мезопопуляции, и разнообразием продуктов, которые они порождают. Нарушение баланса означает разрушение этой метастабильности, актуальным становится возврат на первую фазу, и далее все идет по кругу.

Какие выводы можно сделать из сказанного? Их можно сформулировать следующим образом:

Необходимо в значительной степени разрушить зависимость теории инновационных систем от прежнего пути их развития. При создании новой парадигмы развития нужно в качестве основы, представить траекторию инновационной системы как последовательный динамический переход от микро- (через мезо-) к макросистемам, а также применить концепцию неэволюционной теории (НЭТ).

Для эффективного использования НЭТ в процессах развития и модернизации подхода инновационных систем (ИС) необходимо:

- привязать инструментарий ИС к регулированию фаз мезотраекторий;
- рассматривать популяции акторов как совокупность носителей тройки: знание-правило-ресурс;
- учитывать качественные изменения в популяциях по мере движения по мезо-траектории;

- принимать во внимание связи внутри популяции и между популяциями, задаваемые их участием в сетях;
 - встраивать конструкцию технологических и рыночных ниш в трехфазную модель мезотраектории;
 - адекватно отображать процесс смены социо-технологического режима по мере движения соответствующей тройки вдоль мезо-траектории;
 - учитывать обратные связи между фазами и подфазами траектории.
- На этом я закончу свой доклад. Спасибо за внимание.

ДИСКУССИЯ

Г.Б. Клейнер

Спасибо большое, Олег Георгиевич. Давайте поаплодируем докладчику. Он нам – установочный доклад, а мы ему установочные аплодисменты. Пожалуйста, вопросы.

Вопрос из зала

В начале доклада была ссылка на введенное Допфером понятие «активный методологический индивидуализм». Можно пояснить, что нового вносит этот атрибут, активный методологический?

О.Г. Голиченко

Я советую всем почитать Допфера, у него цикл работ есть. Он в каком-то смысле близок по своему содержанию моему сообщению. Он не математик, но многие его идеи свидетельствуют о некоей попытке формализации всех этих стадий. У него все довольно просто. Он сравнивает свою теорию с теорией равновесия Вальраса. Он говорит, что у Вальраса индивидуализм другого характера. Он не активный, поскольку активным элементом схемы Вальраса является «невидимая» рука рынка, устанавливающая цену. Индивидуальные фирмы, принимают цену как заданную и оптимизируют при этом количество поставляемого товара. Если при этом спрос не оказывается равным предложению, то снова вступает в дело невидимая рука рынка, изменяющая цену, а фирмы производители пассивно ее принимают. В конечном счете подобное регулирование приводит к некоторому положению равновесия. У Допфера активными элементами являются члены популяции. Он считает, что «битом», то есть единицей поведения индивида, является знание. И что это знание, собственно говоря, гвоздь движения, оно главное в этом движении. При этом члены популяции активно взаимодействуют с селекционной средой, пытаясь совместить эволюцию правила и эволюцию среды. Точнее говоря, добиваясь их ко-эволюции.

Индивидуализм Вальраса может действовать на третьей фазе. Но не обязательно индивидуализм этого вида.

Другой интересной мыслью Допфера является то, что нельзя в современной экономической науке заниматься только третьей фазой. Нужно исследовать движение идей, битов знаний, как он говорит, превращение их в технологии, а также процессы завоевания рынков этими технологиями. Эта идея, я считаю, плодотворна. На нее нанизывается очень многое, то, что было до этого непонятно.

Также кажется интересным и то, что у него, с одной стороны, индивидуалы, но они объединяются в коалиции. Эти коалиции он называет популяциями. Более того, он всегда рассматривает пару правило-популяция, хотя я считаю, что надо рассмотреть тройку: правило-популяция-ресурсы. Иными словами, этот подход имеет какие-то недостатки, но, тем не менее, идеи, заложенные в данном подходе, мне кажутся очень интересными.

Вопрос из зала

Можно сказать, что если обычный индивид, при обычном подходе, он, так сказать, является самодовлеющей личностью, важен как таковой, то здесь индивид выступает как член популяции?

О.Г. Голиченко

Да. Интересна идея, что они объединяются в популяцию. Но что не учитывается так это то, что в этой популяции, у ее членов могут быть противоречивые интересы, и что на самом деле знания – это не только правила. Знания – это еще и ресурс, который позволяет в конкуренции занять новую позицию или усилить прежнюю. Иными словами, популяция – это не только кооперация, но и конкуренция. И два этих процесса взаимосвязаны. И что на эти понятия кооперация и конкуренция, очень хорошо накладываются идеи сетей, которые во многом помогают реализации этих процессов.

Г.Б. Клейнер

Хорошо. У меня такой вопрос. Я пытаюсь осмыслить, структурировать то, что Вы рассказываете. Вижу, что существует рыночное пространство, в котором, достигнув какого-то уровня разработки, эти самые идеи входят в рынок, становятся инновациями. Существуют инновации, существуют субъекты, существуют импульсы. Вот то, что вы называете знаниями, похоже, что в начальной стадии это еще не знания, или даже, может быть, не знания, слитно написанные. То есть импульс, побуждающий этого индивида включиться в игру, возможно, разработать знания, ну или там разработать алгоритм, правила, как получится. Это пространство импульсов

существует отдельно. Пространство идей, о котором вы тоже говорили, существует в свою очередь отдельно. Пространство инноваций также отдельно. И вот как живет это пространство инноваций, вроде бы хорошо рассказывается, и вы рассказывали об этом, как живет это пространство импульсов, самое начальное. Вот есть ли что-нибудь про это?

О.Г. Голиченко

То, что вы называете импульсом, я называю обычно мотивациями и стимулами. Эти мотивации меняются. Слово «популяция» здесь используется почему? Потому что она позволяет Допферу сыграть в эту игру. Потому что она может объединить самых разнообразных членов популяции. Вот если брать первую фазу, то там действительно знание формируется, а это, как правило, проведение исследования разработок, процесса в котором формируется знание. Когда проводятся исследования и разработки, в частности фундаментальные исследования, то никто не думает ни о выгоде, ни о рынке, и ни о какой-либо инновации. Просто здесь возникает некоторый интерес, мотивация...

Г.Б. Клейнер

Это вы нас, исследователей, заверяете в этом? Это мы сами знаем.

О.Г. Голиченко

Да. Но дальше как раз происходит некоторая другая вещь. Когда возникает вторая категория агентов или акторов, это вот вторая подфаза, которые уже заинтересованы в рынке, они еще плохо его представляют. Это изобретатели. Им интересно изобретать, они приблизительно предполагают, как это может использоваться. Однако они не знают, насколько экономически выгодно это будет, и вообще, выгодно ли это будет использовать. Просто им интересно, подхватить интересную фундаментальную идею. Обычно это люди с хорошим образованием, имеют связи с фундаментальной наукой. И вот дальше идет такое движение в процессе которого к популяции присоединяются другие люди, которые будут заниматься рынком, устанавливать с ним связи, и так далее.

Г.Б. Клейнер

Это понятно, это вы рассказывали, это мы согласны с этим. А вот импульсы?

О.Г. Голиченко

Вот эти импульсы будут меняться все время. Но вот оно, импульсы или мотивация, будет...

Г.Б. Клейнер

Вот яблоко ньютоновское?

О.Г. Голиченко

Яблоко ньютоновское упало, когда он сидел под деревом, на него, и этот удар он интерпретировал. Когда этот удар можно интерпретировать по-разному во всех участках этой траектории, он будет просто разный.

Г.Б. Клейнер

Меня интересует структура пространства импульсов.

О.Г. Голиченко

Но импульс – это характеристика движения, в физике так говорят.

Г.Б. Клейнер

Это другое понятие импульса, да.

О.Г. Голиченко

Поэтому это то же самое, потому что импульс – это все равно побуждение к движению. Это фактически движение вообще мысли там, еще чего-то и так далее. Поэтому в этом смысле ясно, что он может быть разный на разных этапах, но он будет всегда. Другое дело, что действительно, голая идея или идея, которая еще возникла, она может быть вообще нигде не реализована, она часто зиждется не на какой-то...

Г.Б. Клейнер

Я объясню истоки вопроса. Идея, да там, потом в знание превращается, – это мыслительный аппарат. А то, что происходит, когда мы говорим о возникновении импульса, – это, скорее, эмоциональный аппарат.

О.Г. Голиченко

Вот тут я не соглашусь с вами. Потому что идея, конечно, сначала результат мыслительного аппарата, но она потом превращается, структуризируется, и она превращается в некоторую конструкцию.

Г.Б. Клейнер

Но это потом. А я смотрю в другую сторону. Откуда?

О.Г. Голиченко

Она все равно будет потом развиваться как конструкция, и к ней будут присоединяться новые, новые и новые. А поначалу, конечно, идея, она есть идея, она еще не правило. Вот когда она превратится в конструкцию, то она превратится в правило.

Г.Б. Клейнер

Я это все понимаю... Мой вопрос, еще раз говорю, – до того, до того. Не после того, как она превратится там в то или иное, а до того.

О.Г. Голиченко

Да, конечно, до того... да.

Г.Б. Клейнер

Вот этот импульс носит эмоциональный характер. Потом он превратится по осмыслению в некоторую идею, а как дальше?

О.Г. Голиченко

Ну тут, Георгий Борисович, конечно, эмоции играют роль.

Г.Б. Клейнер

И вот вопрос-то состоит в том, есть ли в какой-то теории описание всего этого, начиная с импульса, с эмоционального толчка, который потом там дальше, как бабочка там превратится?

О.Г. Голиченко

Я думаю, что есть, скорее всего, потому что людей много, и они занимаются этим делом. Потому что я встречал как раз однажды, помню, на конференции японца, который занимался чем-то похожим на Ваше предположение, он считал, что есть креативность, которая откуда-то возникает. Но откуда? Вот в чем был его интерес.

Г.Б. Клейнер

Я это вывожу на эмоции. Вот там как раз происходит столкновение еще психологии и впечатлений с рациональными сущностями, которые потом станут идеями, инновациями.

О.Г. Голиченко

Да, я не против. Можно так.

Г.Б. Клейнер

Хорошо. Так, коллеги, продолжаем вопросы Олегу Георгиевичу. У меня тогда еще один вопрос, который меня тоже волнует. В общем, вот когда вы говорите о сетях, что такое сеть? Это совокупность связей между какими-то элементами, правильно?

О.Г. Голиченко

Вот тут хитрость существует, на самом деле. Я пытался...

Г.Б. Клейнер

Нет, это неправильное определение?

О.Г. Голиченко

Понимаете, в чем дело? Я сравнивал эти определения, как доминирующие и не доминирующие. Но я нашел, что доминирующее определение обычно говорит о сетях акторов или агентов. Это означает, ну они еще говорят, что это граф со связями и так далее. Это означает, что на самом деле эти люди, которые так говорят, они включают в понятие сети сам действующий элемент и его взаимодействие. А есть еще другое определение, которое тоже существует, но я встречал его гораздо реже, что на самом деле считается, что это система взаимодействий. Это тоже допустимо.

Г.Б. Клейнер

Нет, а что это значит, взаимодействие? Это не то же самое, что связи?

О.Г. Голиченко

А вот понимаете, в чем дело? Конечно, я считаю, что это связи. Тем более я считаю, что вы не можете оказать взаимодействие, не говоря ничего об акторах, на которые они распространяются, эти взаимодействия. Но, тем не менее, есть такие вот люди, которые как-то пытаются их обособить как систему связей. Но, с моей точки зрения, теперь я еще хочу сказать, что я посмотрел в словаре Оксфорда, и там нашел такое определение – что взаимодействие это система, состоящая из взаимосвязанных элементов.

Г.Б. Клейнер

Взаимосвязанных, да.

О.Г. Голиченко

Да. Взаимосвязанных элементов.

Г.Б. Клейнер

Вот теперь мой вопрос, состоит вот в чем. Взаимосвязанных – это значит, ну вот у меня там, скажем, справа находится Саша, он мне должен там показывать, кто чего спрашивает. Слева находится Роман Михайлович, у нас взаимосвязи какие-то. Но это когда уже сформировался тип наших взаимоотношений или взаимодействий. А когда мы говорим об инновациях, о процессе живого чего-то, процессе чего-то растущего органически, то мы еще не имеем этих связей. Связи – это когда уже вот зафиксировано, вот это я связался с этим, все. А до этого есть предсвязи, прото, как вы говорите, протосеть. Это среда, в которой может возникнуть связь с Романом Михайловичем, может с Александром Ивановичем. Вот среда, в которой мы сейчас находимся все, она мне дает возможности установить связи с вами, с кем-то еще.

Вопрос теперь сформулирую. Мне кажется, что исследователи очень рано переходят в понятие сети как установленных связей между зафиксированными элементами. А вот эта протосреда, в которой это все происходит, вот это как раз уходит из внимания исследования.

О.Г. Голиченко

Это может быть. Но надо сказать, что неявно она предполагается. Потому что считается, что связи могут быть жесткими, и тогда это ваш вариант, а могут быть мягкими. То есть они могут возникать и разрушаться в этом бульоне, и уходить, потому что это действительно допустимо. В принципе, да, конечно, скорее всего, прежде, чем мне с кем-то связаться, надо понять, что я хочу, например, и что я от него хочу, и что он хочет от меня, в принципе. Поэтому, конечно, в этом бульоне, где можно найти партнера для какой-либо связи, то да, конечно, тогда это и есть то самое. Но как раз вот эта популяция в допферовском смысле, она как раз такого рода. То есть она поначалу очень мягкая. Они же не знают, что они хотят, они ищут. А потом она становится жестче по мере продвижения к рынку.

Г.Б. Клейнер

Хорошо. Спасибо большое. Коллеги, все, нет вопросов? Если нет, тогда спасибо Олегу Георгиевичу.